

APÉNDICE 10. ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES TRAS SU VALIDACIÓN DE CONTENIDO

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES

Nombre o código: _____

Edad: _____ nivel educativo: _____ fecha: _____

Sexo: _____

Atiendo a las siguientes afirmaciones completa en función si es algo que:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Para ello marca una X donde corresponda. Recuerda, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lee despacio cada frase y marca la opción que más te represente.

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1. Me gusta como soy					
2. Me cuesta hablar con desconocidos					
3. Mis padres confían en mí la mayoría de las veces					
4. Mis profesores/as me consideran buen/a trabajador/a					
5. Muchas cosas me ponen nervioso					
6. Tengo una mala opinión de mí mismo					
7. Hago fácilmente amigos					
8. Me siento querido por mis padres					
9. Trabajo mucho en clase					
10. Cuando los mayores me hablan no sé bien que hacer					
11. Soy una persona amigable					
12. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas					

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
13. Mis profesores/as me aprecian					
14. Me gusta como soy físicamente					
15. Me asusto con facilidad					
16. Es difícil para mí hacer amigos					
17. Soy un/a buen/a estudiante					
18. Pienso que no se me da bien hacer muchas cosas					
19. Me siento bien cuando estoy con mi familia					
20. Se me dan bien los trabajos del instituto					
21. Soy una persona guapa					
22. Me siento una persona tan valiosa como otras					
23. Tengo muchos amigos					
24. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar					
25. Me considero elegante					
26. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente					
27. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela					
28. Cuando cometo un error en algo ya no se seguir					
29. Me siento fracasado en mis estudios					
30. Me obsesiona cambiar alguna parte de mi cuerpo					
31. En general me siento bien conmigo mismo					
32. Suelo pensar que soy un fracasado/a					

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN